

ASSOCIAÇÃO ENTRE IDADE E MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO NO SUL DO BRASIL (1979-2023): UM ESTUDO ECOLÓGICO

Association Between Age and Mortality from Breast and Cervical Cancer in Southern Brazil (1979-2023): An Ecological Study

Willian Dums¹
Renata Campos²

RESUMO

Os cânceres de mama e do colo do útero estão entre as principais causas de mortalidade entre mulheres, especialmente em faixas etárias mais avançadas. O envelhecimento populacional, associado a fatores hormonais, aumenta a vulnerabilidade feminina a essas neoplasias. Diante disso, destaca-se o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde (APS) na promoção de ações preventivas e de rastreamento. O objetivo do estudo foi avaliar a relação entre idade e mortalidade por câncer de mama e colo do útero na Região Sul do Brasil (1979-2023), articulando os achados com o papel da APS na prevenção e educação em saúde. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e quantitativo, com dados secundários extraídos do Atlas *On-line* de Mortalidade por Câncer (INCA). Analisaram-se óbitos e taxas específicas por faixa etária, posteriormente foi aplicado a regressão linear simples entre a idade média e as taxas de mortalidade, utilizando a plataforma *Jamovi* versão nuvem. Para o câncer de mama, registraram-se 81.417 óbitos no período, com taxa bruta de mortalidade de 14,2/100.000 mil mulheres, a análise indicou associação linear significativa com a idade ($F(1,9) = 45,1; p < 0,001$). No caso do câncer de colo do útero, foram 30.074 óbitos, com taxa bruta de 5,25/100.000 mil mulheres, também se observou associação positiva com a idade ($F(1,9) = 265; p < 0,001$). O aumento da idade está diretamente associado à elevação das taxas de mortalidade por câncer de mama e colo do útero. Tais achados reforçam a importância das políticas públicas com ações preventivas voltadas às mulheres acima dos 50 anos, com ampliação do acesso e qualificação do cuidado no âmbito da APS.

Palavras-chave: Neoplasias da Mama, Neoplasias do Colo do Útero, Mortalidade, Epidemiologia, Saúde da Mulher.

ABSTRACT

Breast and cervical cancers are among the leading causes of death among women, especially in older age groups. Population aging, associated with hormonal factors, increases women's vulnerability to these neoplasms. Therefore, the strategic role of Primary Health Care (PHC) in promoting preventive and screening actions is highlighted. The objective of this study was to evaluate the relationship between age and mortality from breast and cervical cancer in the Southern Region of Brazil (1979-2023), linking the findings to the role of PHC in prevention and health education. This is an ecological, descriptive, and quantitative study, with secondary data extracted from the Online Atlas of Cancer Mortality (INCA). Deaths and specific rates by age group were analyzed; subsequently, simple linear regression was applied between average age and mortality rates, using the *Jamovi* cloud version platform. For breast cancer, 81,417 deaths were recorded during the period, with a crude mortality rate of 14.2/100,000 women; the analysis indicated a significant linear association with age ($F(1,9) = 45.1; p < 0.001$). In the case of cervical cancer, there were 30,074 deaths, with a crude rate of 5.25/100,000 women; a positive association with age was also observed ($F(1,9) = 265; p < 0.001$). Increased age is directly associated with higher mortality rates for breast and cervical cancer. These findings reinforce the importance of public policies with preventive actions aimed at women over 50 years of age, expanding access and improving the quality of care within the scope of primary health care.

Key-words: Breast Neoplasms, Uterine Cervical Neoplasms, Mortality, Epidemiology, Women's Health.

¹ Mestrando UNC, dumswillian54@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1746244162823981>, <https://orcid.org/0000-0003-3259-3448>

² Doutora, USP, renatacs@unc.br, <http://lattes.cnpq.br/1087923612231555>, <https://orcid.org/0000-0002-8018-6209>

1 INTRODUÇÃO

Os cânceres de mama e colo do útero figuram entre as principais causas de morbimortalidade feminina globalmente (Ferreira; Vale; Barros, 2021). O câncer constitui um grave problema de saúde pública, não apenas pelos elevados índices de incidência e mortalidade, mas também pelo alto investimento exigido em diagnóstico, tratamento e reabilitação, além dos profundos impactos sociais e psicológicos nas pacientes (Ross; Leal; Viegas, 2017).

Em 2018, estimativas do GLOBOCAN indicaram aproximadamente 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mortes por neoplasias no mundo. Entre as mulheres, o câncer de mama representou a neoplasia mais diagnosticada e a principal causa de óbito, correspondendo a 11,6% de todos os novos casos mundiais (Bray *et al.*, 2018).

No Brasil, nota-se uma tendência de crescimento no número de óbitos e nas taxas de mortalidade pelo câncer do colo do útero. As faixas etárias mais afetadas compreendem mulheres de 40 a 59 anos e de 60 anos ou mais, que concentram, respectivamente, 42,00% e 42,47% dos casos (Fonseca; Silva; Silva, 2021). Alterações hormonais e o processo natural de envelhecimento elevam a vulnerabilidade das mulheres na menopausa ao desenvolvimento dessas neoplasias, o que reforça a relevância do rastreamento regular nesta fase (Bergamo *et al.* 2024).

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha papel estratégico na reorganização e fortalecimento das ações de promoção, prevenção e cuidado oncológico. Tal atuação ocorre por meio da ampliação do acesso aos serviços e da descentralização do sistema de saúde, promovendo maior equidade e integralidade no cuidado (Melo *et al.*, 2017). O vínculo entre a Estratégia Saúde da Família (ESF) e a comunidade, mediado pela atuação contínua dos profissionais, favorece o desenvolvimento de ações educativas. A educação em saúde configura-se como ferramenta essencial para ampliar o acesso à informação e apoiar estratégias de prevenção dos cânceres ginecológicos (Souza *et al.*, 2015).

Considerando a relevância dessas patologias na morbimortalidade feminina, o envelhecimento populacional e as especificidades regionais, torna-se necessário compreender os padrões de mortalidade ao longo do tempo. Embora existam avanços nas políticas públicas, as evidências que relacionam idade e mortalidade em recortes regionais e históricos ampliados ainda são limitadas.

Diante desse contexto, o estudo objetivou avaliar a relação entre idade e mortalidade por câncer de mama e colo do útero na Região Sul do Brasil, no período de 1979 a 2023, articulando os achados com o papel da APS na prevenção e educação em saúde.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de natureza básica, com abordagem quantitativa e descritiva, utilizando um delineamento ecológico de série temporal com análise de coorte agregada. A unidade de análise constituiu-se de dados populacionais agregados, permitindo a observação da evolução das taxas de mortalidade por câncer de mama e colo do útero ao longo de um recorte histórico de 45 anos (1979-2023) na Região Sul do Brasil.

A coleta de dados ocorreu em setembro de 2025, por meio do Atlas *On-line* de Mortalidade por Câncer, mantido pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). O recorte temporal abrangeu os óbitos registrados entre 1979 e 2023, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para a seleção da amostra, o estudo aplicou os seguintes filtros no sistema: sexo feminino, localização por região e causas de morte classificadas como neoplasia maligna da mama (CID-10: C50) e neoplasia maligna do colo do útero (CID-10: C53). As variáveis extraídas compreenderam o número absoluto de óbitos por faixa etária e as respectivas taxas específicas de mortalidade por 100.000 mulheres, além das taxas brutas e padronizadas (padrão mundial e brasileiro).

A pesquisa utilizou o *software Microsoft Excel®* para a organização das planilhas e o *software Jamovi* (versão 2.7.13) para a análise estatística inferencial. O estudo empregou estatística descritiva e regressão linear simples para avaliar a associação entre a idade média das faixas etárias (variável independente) e as taxas específicas de mortalidade (variável dependente). Para a validação do modelo, avaliaram-se o coeficiente de determinação (R^2), o valor de p, o teste F, a normalidade dos resíduos (teste de *Shapiro-Wilk*) e a ausência de colinearidade (VIF e Tolerância).

Ressalta-se que o modelo não visou analisar tendências temporais anuais, mas sim a associação entre a idade (variável independente contínua/ordinal) e a taxa de mortalidade (variável dependente), utilizando o recorte histórico consolidado (1979-2023) para fortalecer a análise de coorte agregada, controlando-se pelas regiões geográficas como fator preditor.

Em conformidade com as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), especificamente a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, Artigo 1º, Parágrafo Único, Inciso V, o projeto dispensou a submissão ao sistema CEP/CONEP por utilizar exclusivamente dados de domínio público e secundários, cujas informações são agregadas, sem a possibilidade de identificação nominal dos sujeitos (Brasil, 2016).

3 RESULTADOS

O estudo analisou os óbitos por câncer de mama e de colo do útero entre mulheres residentes na Região Sul do Brasil, no período de 1979 a 2023. Os dados, organizados por faixa etária, expressam as taxas específicas de mortalidade por 100.000 mulheres. Para destacar as particularidades de cada neoplasia, a pesquisa apresenta os resultados separadamente.

3.1 Análise do Câncer de Mama

No período analisado, a Região Sul registrou 81.417 óbitos por câncer de mama. A análise das taxas específicas de mortalidade revelou uma tendência crescente conforme o avanço da idade. Nas faixas etárias abaixo dos 30 anos, as taxas apresentaram-se residuais. A partir dos 30 anos, observou-se aumento progressivo, com destaque para as faixas de 70 a 79 anos (68,4/100.000) e 80 anos ou mais (117,59/100.000). A taxa bruta de mortalidade no período foi de 14,2/100.000 mulheres, enquanto as taxas padronizadas por idade foram de 12,91 (padrão mundial) e 17,55 (padrão brasileiro).

O modelo de regressão linear simples apresentou bom ajuste ($R^2 = 0,833$), indicando que a idade explica aproximadamente 83,3% da variação nas taxas específicas. O modelo demonstrou significância estatística ($F(1,9) = 45,1; p < 0,001$). O coeficiente da variável "idade média" (1,22; $p < 0,001$) sugere que cada incremento de um ano na idade média eleva a taxa de mortalidade em 1,22 unidades. Os achados reforçam a associação linear positiva entre o envelhecimento e a mortalidade, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1: Óbitos e taxa específica de mortalidade por câncer de mama (por 100.000 mil mulheres) segundo faixa etária, Região Sul, 1979-2023.

Faixa etária	Óbitos	Taxa específica
00 a 04	0	0
05 a 09	0	0
10 a 14	3	0,01
15 a 19	2	0
20 a 29	607	0,63
30 a 39	5.163	5,97
40 a 49	13.491	18,91
50 a 59	19.395	35,36
60 a 69	18.087	48,74
70 a 79	13.999	68,4
80 ou mais	10.595	117,59
Idade ignorada	75	84,29

Fonte: Instituto Nacional de Câncer (INCA), Atlas On-line de Mortalidade (2025).

3.2 Análise do Câncer de Colo do Útero

Registraram-se 30.074 óbitos por câncer de colo do útero no período. A análise evidenciou tendência crescente com o avanço etário, com valores mínimos a partir dos 15 anos (0,03/100.000). O aumento torna-se progressivo após os 20 anos, atingindo 18,19/100.000 na faixa de 70 a 79 anos e 21,38/100.000 em mulheres com 80 anos ou mais. A taxa bruta foi de 5,25/100.000 mulheres, com taxas padronizadas de 4,82 (mundial) e 6,28 (brasileira).

A regressão linear indicou um excelente ajuste ($R^2 = 0,967$), com 96,7% da variação explicada pela idade ($F(1,9) = 265$; $p < 0,001$). O coeficiente estimado em 0,282 ($p < 0,001$) aponta que o aumento de um ano na idade média eleva a taxa de mortalidade em 0,282 unidades. Os dados confirmam a associação linear positiva entre idade e óbitos por esta neoplasia, conforme exposto na Tabela 2.

Tabela 2: Óbitos e taxa específica de mortalidade por câncer de colo do útero (por 100.000 mil mulheres) segundo faixa etária, Região Sul, 1979-2023.

Faixa etária	Óbitos	Taxa específica
00 a 04	0	0
05 a 09	2	0
10 a 14	0	0
15 a 19	13	0,03
20 a 29	906	0,93
30 a 39	4.239	4,9
40 a 49	6.840	9,59
50 a 59	6.819	12,43
60 a 69	5.575	15,02
70 a 79	3.724	18,19
80 ou mais	1.926	21,38
Idade ignorada	30	33,72

Fonte: Instituto Nacional de Câncer (INCA), Atlas On-line de Mortalidade (2025).

Em suma, os resultados demonstram que, entre 1979 e 2023, as taxas de mortalidade por ambas as neoplasias aumentaram progressivamente com a idade. O câncer de mama apresentou maior volume absoluto de óbitos e taxas mais elevadas, especialmente após os 50 anos. As análises estatísticas confirmam o envelhecimento como fator determinante na mortalidade, destacando a necessidade de monitoramento contínuo para orientar políticas públicas regionais.

4 DISCUSSÃO

Os resultados obtidos permitiram identificar padrões e associações entre o avanço da idade e as taxas específicas de mortalidade por câncer de mama e do colo do útero na Região Sul do Brasil, no período de 1979 a 2023. Observou-se uma relação linear positiva em ambos os tipos de câncer,

com aumento progressivo das taxas a partir dos 50 anos. Tais achados confirmam a hipótese inicial de que o envelhecimento exerce influência direta sobre a mortalidade por essas neoplasias, reforçando a importância de estratégias preventivas específicas para faixas etárias mais avançadas.

Entre 1980 e 2010, a mortalidade por câncer do colo do útero caiu no Brasil, especialmente nas capitais, mas permaneceu elevada em municípios do interior das regiões Norte e Nordeste. A mortalidade por câncer de mama também reduziu nas capitais a partir do fim dos anos 1990. As desigualdades regionais foram associadas a diferenças nos indicadores socioeconômicos e no acesso ao rastreamento e tratamento (Girianelli; Gamara; Silva, 2014). Em contrapartida, observa-se uma expressiva variação regional nos casos e óbitos por câncer de mama, com maiores taxas de incidência e mortalidade nas regiões Sudeste e Sul, enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentam os menores índices (Silva; Hortale, 2011).

Entre 1991-1995 e 2010-2014, observou-se em Campinas (SP) um aumento na detecção de casos *in situ* de câncer do colo do útero (triplicou) e de mama (quintuplicou), indicando maior cobertura dos exames. A incidência de câncer de colo do útero invasivo caiu 57%, enquanto a de câncer de mama invasivo aumentou 40%. A mortalidade por câncer do colo do útero caiu 58% e a de mama, 15%. Esses resultados sugerem que as ações de rastreamento e tratamento precoce tiveram impacto positivo, especialmente no controle do câncer do colo do útero (Ferreira; Vale; Barros, 2021).

O envelhecimento populacional tem se intensificado como reflexo da queda nas taxas de fecundidade e mortalidade, resultando em maior expectativa de vida. Esse fenômeno está associado ao aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis. No caso das mulheres acima de 65 anos, observa-se menor adesão ao exame citopatológico, o que representa um desafio para a saúde pública, considerando os riscos e a gravidade das complicações associadas ao câncer do colo do útero nessa faixa etária (Pereira; Bicalho, 2024). O câncer cervical é um problema de saúde pública que afeta especialmente mulheres idosas no Brasil. Em 2018, registraram-se 6.385 óbitos, e estimou-se que 16.590 novos casos ocorrerão em 2023, evidenciando a relevância do tema para a população feminina mais velha (Costa *et al.*, 2025).

Aspectos sociais, econômicos e estruturais exercem influência sobre o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce. Tais fatores evidenciam a importância de políticas públicas que priorizem a equidade, a educação em saúde e a continuidade do cuidado (Bezerra *et al.*, 2025). Nesse cenário, destaca-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), instituída em 2004, como marco na consolidação de ações voltadas à saúde da mulher em todas as fases da vida, ela

propõe uma abordagem integral, incluindo o rastreamento e tratamento do câncer de mama e colo do útero como prioridades, especialmente na APS (Souto; Moreira, 2021).

Contudo, os resultados indicam que, apesar das diretrizes, ainda existem desafios na implementação, sobretudo na adesão aos exames por mulheres mais velhas. O diagnóstico precoce e o rastreamento aumentam as chances de tratamento e redução da mortalidade. Como principais ações, destacam-se: promoção da educação em saúde, incentivo ao autoexame, exame clínico, acolhimento na consulta de enfermagem e visita domiciliar (Diniz *et al.*, 2013). A APS e a enfermagem desempenham papel estratégico por meio do acompanhamento contínuo e atividades educativas, os profissionais ampliam o acesso às informações e aos exames preventivos, fortalecendo o vínculo com a comunidade e contribuindo para a promoção do cuidado integral à saúde da mulher (Pontes *et al.*, 2019; Mota; Andrade, 2025).

Um estudo com enfermeiros da ESF na Região Sul identificou que a consulta ginecológica é, por vezes, limitada à coleta do exame citopatológico. Embora reconheçam a importância da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), profissionais relataram dificuldades devido à sobrecarga, apontando a necessidade de capacitação permanente (Catafesta *et al.*, 2015). A implementação efetiva de programas de rastreamento exige compromisso político que se consolide como política de Estado (Silva; Hortale, 2011).

Dados regionais apontam boa cobertura de exames no Sul do Brasil. Estudo com 291 mulheres em ambulatório universitário da Região Sul (2019-2020) identificou que 96% realizaram mamografia nos últimos dois anos e 93,6% fizeram a colpocitologia nos últimos três anos. Esses indicadores sugerem alta adesão em contextos com acesso facilitado (Martins *et al.*, 2023).

A qualidade do cuidado na APS é relevante para a efetividade das ações. Estudo com 287 mulheres em serviços de pré-natal em Porto Alegre (RS) identificou que a plena satisfação com o atendimento esteve associada ao cuidado multiprofissional e à participação ativa da gestante nas decisões sobre seu cuidado (Paiz *et al.*, 2021). Embora focado no contexto do pré-natal, esse achado reforça que o estabelecimento de um vínculo de confiança e o protagonismo feminino na APS são pilares que favorecem a continuidade do acompanhamento e a adesão às práticas de rastreamento oncológico em etapas posteriores da vida.

Os achados evidenciam a influência do envelhecimento e das desigualdades regionais na mortalidade. Embora existam indicadores positivos de cobertura em contextos do Sul, permanecem desafios na adesão aos exames preventivos entre mulheres mais velhas. A análise reforça a

importância de aprimorar as estratégias de rastreamento e da atenção integral, com ênfase na qualificação das práticas desenvolvidas na APS.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo identificou que o avanço da idade está diretamente associado ao aumento das taxas de mortalidade por câncer de mama e de colo do útero na Região Sul do Brasil. Os achados reforçam a necessidade de estratégias de prevenção direcionadas às mulheres idosas, com ações que considerem as particularidades socioeconômicas e estruturais de cada localidade. Medidas como o fortalecimento e a expansão da APS, o investimento em educação em saúde e a garantia do acesso contínuo e equitativo aos exames de rastreamento mostram-se essenciais para reduzir a mortalidade por essas neoplasias.

Ademais, o aprimoramento dos sistemas de notificação e vigilância, bem como o monitoramento constante das taxas de mortalidade, revela-se fundamental para uma análise precisa das disparidades entre estados e macrorregiões. Tais ações devem orientar o planejamento e a implementação de políticas públicas capazes de mitigar as desigualdades e atender às demandas específicas da população feminina local.

REFERÊNCIAS

Bergamo, F. M. A. *et al.* O diagnóstico precoce do câncer de colo do útero em mulheres na menopausa: desafios e oportunidades. **Brazilian Journal Of Implantology And Health Sciences**, v. 6, n. 10, p. 3073-3089, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.36557/2674-8169.202-4v6n10p3073-3089>. Acessado em: Out. 2025.

Bezerra, L. M. *et al.* Rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero: desafios e estratégias em populações vulneráveis. **Revista Piauiense de Enfermagem**, v. 3, n. 3, p. 1-14, 2025. Disponível em: <https://revistaenfermagem.uespi.br/index.php/revistaenfermagem/article/view/73/59>. Acessado em: Out. 2025.

Brasil. **Ministério da Saúde**. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016*. Diário Oficial da União, Brasília, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sau-delegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acessado em: Jan. 2026.

Bray, F. *et al.* Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. **CA: A Cancer Journal for Clinicians**, v. 68, n. 6, p. 394-424, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3322/caac.21492>. Acessado em: Out. 2025.

Catafesta, G. *et al.* Consulta de enfermagem ginecológica na estratégia saúde da família. **Arquivos de Ciências da Saúde**, v. 22, n. 1, p. 85-90, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17696/2318-3691.22.1.2015.32>. Acessado em: Out. 2025.

Costa, C. N. M. *et al.* Incidência do câncer do colo do útero em mulheres na terceira idade no Brasil. **Contribuciones A Las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 3, p. 1-19, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.55905/revconv.18n.3-028>. Acessado em: Out. 2025.

Diniz, A. S. *et al.* Assistência à saúde da mulher na atenção primária: prevenção do câncer do colo do útero. **Revista APS**, v. 16, n. 3, p. 333-337, 2013. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-707341>. Acessado em: Out. 2025.

Ferreira, M. C.; Vale, D. B.; Barros, M. B. A. Incidência e mortalidade por câncer de mama e do colo do útero em um município brasileiro. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, p. 67, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003085>. Acessado em: Out. 2025.

Fonseca, T. A. A.; Silva, D. T. A.; Silva, M. T. A. Distribuição dos óbitos por câncer de colo do útero no Brasil. **Journal Of Health & Biological Sciences**, v. 9, n. 1, p. 1-6, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v9i1.4009.p1-6.2021>. Acessado em: Out. 2025.

Girianelli, V. R.; Gamarra, C. J.; Silva, G. A. Disparities in cervical and breast cancer mortality in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, v. 48, n. 3, p. 459-467, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-8910.2014048005214>. Acessado em: Out. 2025.

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). **Atlas de Mortalidade por Câncer**: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <https://mortalidade.inca.gov.br/>. Acessado em: Set. 2025.

Martins, E. R. *et al.* Perfil clínico e epidemiológico de mulheres atendidas no ambulatório de ginecologia de uma universidade do Sul do Brasil. **Brazilian Medical Students**, v. 8, n. 12, p. 1-12, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.53843/bms.v8i12.543>. Acessado em: Out. 2025.

Melo, F. B. B. *et al.* Actions of nurses in early detection of breast cancer. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, n. 6, p. 1119-1128, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0155>. Acessado em: Out. 2025.

Mota, M. L. C.; Andrade, M. D. M. C. A assistência de enfermagem nas campanhas de conscientização sobre os cânceres de colo de útero e de mama: uma revisão da literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 8, n. 18, p. 1-14, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.55-892/jrg.v8i18.2100>. Acessado em: Out. 2025.

Paiz, J. C. *et al.* Fatores associados à satisfação das mulheres com a atenção pré-natal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 8, p. 3041-3051, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232021268.15302020>. Acessado em: Out. 2025.

Pereira, C. R.; Bicalho, E. A. G. Coleta de citopatológico: a importância do conhecimento e da assistência de enfermagem na prevenção do câncer do colo uterino em mulheres com mais 64 anos.

Scientia Generalis, v. 5, n. 2, p. 562-571, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.22289/sg.v5-n2a59>. Acessado em: Out. 2025.

Pontes, D. S. *et al.* Ações de enfermagem frente à detecção precoce do câncer de mama. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 2, n. 5, p. 290-304, 2019. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/319>. Acessado em: Out. 2025.

Ross, J. R.; Leal, S. M. C.; VIEGAS, K. Rastreamento do câncer de colo de útero e mama. **Revista de Enfermagem UFPE On Line**, v. 11, n. 12, p. 5312-5320, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5205/1981-8963-v11i12a231284p5312-5320-2017>. Acessado em: Out. 2025.

Silva, R. C. F.; Hortale, V. A. Rastreamento do câncer de mama no Brasil: quem, como e por quê? **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 58, n. 1, p. 67-71, 2012. Disponível em: <https://tinyurl.com/-mr276e6a>. Acessado em: Out. 2025.

Souto, K.; Moreira, M. R. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: protagonismo do movimento de mulheres. **Saúde em Debate**, v. 45, n. 130, p. 832-846, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104202113020>. Acessado em: Out. 2025.

Souza, K. R. *et al.* Educação popular como instrumento participativo para a prevenção do câncer ginecológico: percepção de mulheres. **Revista Cuidarte**, v. 6, n. 1, p. 1-8, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v6i1.129>. Acessado em: Out. 2025.